

Antropoceno, hiperobjetos e um mundo-sem-nós em narrativas do cinema

Doutor Clayton Policarpo (PUC-SP)

O ANTROPOCENO ENQUANTO UM HIPEROBJETO

Como termo principiado no campo das ciências naturais, que coloca o humano como uma força da natureza capaz de interferir nas condições de vida do planeta, o Antropoceno tem se difundido para as mais diversas áreas reerguendo controvérsias acerca das fronteiras e limites do humano diante do colapso planetário-civilizacional que nos acomete. A irreversibilidade do modelo de exploração e degradação promulgado pelo homem atingiu uma marca de não retorno ao ponto de desencadear uma nova era, no sentido geológico, batizada com o “nosso nome”. O termo – inicialmente cunhado pelo ecologista Eugene Stoermer, no início dos anos 1980, para se referir às transformações decorrentes da atividade humana na Terra, ganha destaque em 2000, quando Paul Crutzen, químico e vencedor do Premio Nobel, juntou-se à Stoermer na redação de uma *newsletter* (CRUTZEN; STOERMER, 2000), que enfatizou a urgência de um nova nomenclatura geológica para uma nova época, resultante da magnitude dos efeitos das ações humanas, que se sobreporia ao então vigente Holoceno.

O Antropoceno, que começa como um debate técnico das ciências da natureza, desafia as nossas formas de entender o mundo, “foi engendrado por nós, nos abrange, nos extrapola – já que atinge todo o planeta, de forma ampla – e acabou por assumir uma dimensão impensada por nossa espécie” (MESSIAS, 2019, p. 80-81). Na acepção de Timothy Morton (2010), o Antropoceno pode ser definido como um “hiperobjeto”: um fenômeno e/ou entidade que, em escala e temporalidade, é tão grandioso que excede a capacidade de percepção do humano. O Antropoceno, a crise climática, os materiais radioativos são hiperobjetos, assim como a internet, a pandemia de Covid 19, o fim do mundo também o são. “Os hiperobjetos ampliam nossas ideias de tempo e espaço, uma vez que superam a maioria das escalas de tempo humanas, ou estão massivamente

distribuídos no espaço terrestre e, portanto, não estão disponíveis para a experiência imediata.” (MORTON, 2010, online). Embora possam assumir inúmeras formas, os hiperobjetos compartilham diversas propriedades em comum: envolvem temporalidades profundamente diferentes da que estamos acostumados; são *pegajosos*, eles “aderem” aos seres com os quais se envolvem; são *não locais*, de forma que, manifestações locais do hiperobjeto não correspondem diretamente ao hiperobjeto (idem., 2013, p. 1).

Vamos considerar o fato de que os hiperobjetos perturbam nossas ideias habituais de tempo e espaço, esticando-os e distribuindo efeitos entre eles. [...] O senso comum diz que coisas que você pode ver e sentir como neve são mais reais do que coisas como aquecimento global, que devem ser abstratas e, portanto, vagas. Mas o aquecimento global inverte esse falso imediatismo. O aquecimento global é muito mais real, enquanto coisas como o clima – coisas que parecem imediatas em nossa experiência – são realmente abstrações! O clima local é uma espécie de instantâneo de processos maiores, um instantâneo praticamente desatualizado quando você o percebe. (MORTON, 2010, online)

Em virtude da grande dimensão e das diferentes temporalidades que envolvem, os hiperobjetos podem permanecer invisíveis aos humanos por longos períodos. Percebemos hiperobjetos através de sua influência em outras coisas, em um nível local, de forma que modelar um evento de tamanha proporção requer um sistema interdisciplinar e distribuído. “Podemos entender os hiperobjetos como algo pessoal porque nos afetam diretamente, ou imaginá-los como produto de teoria científica; na verdade, eles ficam de fora tanto de nossa percepção quanto de nossa mensuração.” (BRIDLE, 2019, p. 86).

Atribuir o caráter de hiperobjeto ao Antropoceno reafirma o seu gigantismo e incomensurabilidade diante do humano, ao tempo que é evidenciado um mal-estar que obriga o sujeito contemporâneo a “um movimento de incessante busca e descoberta, bem lá onde algo – muitas vezes irrecuperável – se perdeu” (ibid.). “O Antropoceno é um conceito antiantropocêntrico porque nos permite pensar a espécie humana não como algo onticamente dado. [...] Vivemos em mais escalas de tempo do que podemos compreender” (MORTON, 2016, p. 25). Citando a jornalista Naomi Klein, Morton coloca que “a mudança climática é lenta e nós somos rápidos”.

O FIM DO MUNDO E/OU UM MUNDO-SEM-NÓS

Em uma decorrência extrema de um novo intervalo de tempo geológico, frente aos fracassos em conter a derrocada da civilização e da natureza, uma outra ameaça limite, que excede o pensável, se estabelece: o fim do mundo. Da impossibilidade de se pensar o fim do mundo e o fim do pensamento, recaímos em um modelo que, nos círculos filosóficos, pode ser chamado de “aceleracionista” ou “correlacionista”, este segundo em um sentido trivial “de que o fim do mundo é um problema posto por e para o pensamento” (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p. 32). De acordo com Danowski e Viveiros de Castro,

pensar o fim do “mundo” nos situa em um registro tanto subtrativo como duplicativo: o mundo é posto para ser eliminado, posto como “já” eliminado por um pensamento que está implicado ele próprio nessa eliminação, pois é um aspecto, propriedade ou dimensão (essencial ou acidental, tanto faz aqui) do mundo que ao mesmo tempo se antecipa a este ao representar – ou antes, “pré-apresentar” – o evento do fim. O pensamento do fim do mundo suscita necessariamente o problema correlato do fim do pensamento, isto é, o fim da relação (interna ou externa, pouco imposta agora) entre pensamento e mundo. (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p. 32)

Eugene Thacker (2011) dispõe que, confrontar uma perspectiva de fim do mundo é confrontar um limite absoluto à nossa capacidade de entendê-lo. “O mundo é cada vez mais impensável – um mundo de desastres planetários, pandemias emergentes, mudanças tectônicas, clima singular, paisagens marítimas encharcadas de petróleo e a ameaça furtiva e sempre crescente de extinção.” (THACKER, 2011, p. 1).

O mundo é humano e não humano, antropocêntrico e não antropomórfico, às vezes até misantrópico. Indiscutivelmente, um dos maiores desafios que a filosofia enfrenta atualmente está em compreender o mundo em que vivemos como um mundo humano e não humano – e em compreendê-lo politicamente.

Por um lado, estamos cada vez mais conscientes do mundo em que vivemos como um mundo não humano, um mundo exterior, que se manifesta são os efeitos das mudanças climáticas globais, desastres naturais, crise energética e a extinção progressiva de espécies. Por outro lado, todos esses efeitos estão

ligados, direta e indiretamente, ao fato de vivermos como parte deste mundo não humano. Portanto, a contradição está embutida nesse desafio – não podemos deixar de pensar no mundo como um mundo humano, em virtude do fato de que somos nós que o pensamos. (Ibid., p. 2)

Dos mitos ancestrais às distopias ficcionais da cultura de massa, as narrativas que entreviam uma extinção do nosso mundo têm adquirido novos contornos desde o final do século passado. Os precedentes de um esforço em pensar o cataclismo global já figuram as cosmologias de diversas culturas humanas: a realidade sob o controle dos deuses na mitologia grega, que evoca um cenário ao mesmo tempo familiar e obscuro; o cristianismo medieval, que tende a circunscrever o não humano em uma estrutura moral de salvação; a consolidação do sujeito na modernidade à luz da ciência, da alta tecnologia, do capitalismo industrial e pós-industrial. Essas lentes interpretativas, como coloca Thacker, tendem a trazer o pressuposto de um mundo centrado no homem, que se vê inserido em culturas humanas e governado por valores humanos (ibid.), de forma que “quando o não humano se manifesta para nós de modo ambivalente, nossa resposta mais frequente é recuperar esse mundo não humano em uma visão de mundo dominante e centrada no homem” (ibid.).

Em um exercício de correlação, é possível partir de uma assimetria que se constitui nas ideias de um “mundo sem nós” e um “nós sem mundo”, sendo o primeiro sentido uma expressão de um mundo-em-si, que persiste a revelia da existência ou extinção dos seres humanos, enquanto que o segundo, o “nós sem mundo”, remete a um entendimento de mundo-para-o-humano e uma presumível humanidade desmundanizada, diante do esgotamento dos recursos para seu sustento enquanto espécie. Ambas noções encontram ressonância nos âmbitos das ciências naturais, das narrativas ficcionais e mesmo da metafísica filosófica.

Em *The World Without Us*, Alan Weisman (2007) propõe elucubrações não ficcionais de um futuro que põe em xeque o nosso próprio discernimento de história. Na visão do autor, sem a presença humana, toda a infraestrutura criada para sua subsistência do homem desapareceria, cabendo a poucos itens do cotidiano serem imortalizados como fósseis de uma civilização extinta. Nas especulações de Weisman, o

apocalipse do humano não é apenas o fim de um futuro, mas também de um passado (WEISMAN, 2007, p. 4-5).

O fim de uma história prevalece em Günter Anders (2011) onde, diante da inauguração de uma era atômica e da conseguinte e renitente ameaça nuclear, o humano já não seria o mesmo. O prenúncio nuclear, que nunca cessou de fato, figura ainda hoje entre os possíveis cenários de uma catástrofe.¹ Em 1947, o Boletim de Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago criou o “Relógio do Apocalipse”, uma espécie de escala de alerta acerca da vulnerabilidade do mundo diante da iminência de um desastre de grandes dimensões. Na marcação estipulada pelo relógio, o horário de meia-noite equivaleria a uma catástrofe planetária. Tendo se movido apenas 18 vezes desde sua criação, o relógio foi atualizado em 2015 em três minutos para a meia-noite. Em 23 de janeiro de 2020, os ponteiros do Relógio do Apocalipse foram ajustados e passam a marcar 100 segundos para o fim do mundo, tal previsão permanece na atualização de 2022 (G1, 2022).

Segundo Morton (2016, p. 25), talvez, diante da urgência de se pensar escalas temporais e espaciais que não nos são familiares somos impelidos para outras abordagens, recriando a realidade em termos mitológicos e na ficção. Para Messias (2019), os filmes e séries de terror, crime e suspense ganharam impulso no século XXI, como financiamentos e auxílios de divulgação, e não por acaso, uma vez que há uma estreita relação das produções com as transformações da cultura (MESSIAS, 2019, p. 41). “O apocalipse está na moda”, como nos diz Samuel Weber (2015).

Desde Hiroshima e Nagasaki, quando ficou evidente que os seres humanos haviam adquirido o poder de destruir a vida na Terra, e destruí-la de maneira espetacular e rápida, pensamentos e imagens apocalípticos cresceram cada vez mais e, ainda que em certas partes do mundo – um mundo que em breve seria “globalizado” –, fascinaram progressivamente o que antes era chamado de imaginação popular. Não é de se admirar que o meio mais popular do período pós-Segunda Guerra Mundial – o cinema – e hoje seu sucessor audiovisual tornaram-se os veículos para implantar visões do fim de toda a

¹ Em fevereiro de 2022 tem início a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em 25 de abril de 2022, Serguei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, declara que o risco de uma guerra nuclear entre as potências mundiais “é real e sério e não deve ser subestimado”. <<https://exame.com/mundo/russia-afirma-que-risco-de-guerra-nuclear-e-real-e-serio/>>. Acessado em 30 abr. 2022.

visibilidade e fornecer material para imaginar o inimaginável. (WEBER, 2015, p. ix)

Para Wallace-Wells (2019, ebook), histórias de catástrofes climáticas operam uma espécie de profilaxia emocional, “talvez também estejamos buscando catarse e, coletivamente, tentando nos persuadir de que podemos sobreviver”. De modo semelhante, e a partir da análise de uma coleção de filmes e romances distópicos, Kaplan (2016) defende o reconhecimento de um “*pretrauma*” ou a imaginação traumática de uma catástrofe futura. Para a autora, em contraste com os relatos clássicos de trauma, relativos à experiência de eventos passados, a “síndrome do estresse pré-traumático” se manifesta diante da possibilidade de traumas futuros e potenciais indutores de estresse. Filmes de futuros extremos não são alegorias de eventos passados ou presentes, mas expõem o espectador a uma espécie de *pretrauma* vicário (KAPLAN, 2016, p. 7).

A lista de obras inspiradas em desfechos hipotéticos da existências – do planeta e/ou do homem – é vasta, de modo que não cabe realizar um extenso levantamento neste momento. O exercício paradoxal de se pensar o fim em narrativas da ficção é aqui apresentado em breves descrições de algumas produções do cinema, selecionadas a partir dos diálogos que estabelecem com duas principais perspectivas: um *nós-sem-mundo* e um *mundo-sem-nós*.

O *nós-sem-mundo*, a humanidade que lhe tem subtraída as condições fundamentais de existência, pode ser exemplificado pela franquia *Mad Max*², iniciada no final da década de 1970, que conta com direção de George Miller. Em todos os filmes que compõem a série, o cenário desértico e pós-apocalíptico emoldura as lutas travadas por suas personagens em prol de subsistência. Enquanto nos três primeiros filmes, de 1979, 1981 e 1985, o pano de fundo das narrativas é um mundo em conflito

² MAD MAX. Direção de George Miller. Warner Video, 1979 (88 min.); MAD MAX 2: The Road Warrior. Direção de George Miller. WV, 1981 (96 min.); MAD MAX: Beyond Thunderdome. Direção de George Miller e George Ogilvie. WV, 1985 (107 min.); MAD MAX: Fury Road. Direção de George Miller. WV, 2015 (120 min.). Informações disponíveis em: <<https://www.imdb.com/title/tt0079501/>>. Acessado em agosto de 2021.

pela escassez de petróleo, no quarto episódio da série, lançado em 2015, a falta de água é o agravante das disputas e guerras.

Da mesma forma, um “fim do mundo”, com um processo de “desvitalização ontológica do ambiente (devastação ou artificialização integrais do planeta), com efeitos ‘desumanizadores’ sobre os sobreviventes” (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p. 61) é expresso no filme *A Estrada* (*The Road*³), lançado em 2009 com direção de John Hillcoat, baseado no romance homônimo do escritor estadunidense Cormac McCarthy. A película de Hillcoat discorre sobre o percurso de um pai (interpretado por Viggo Mortensen) e o seu filho (Kodi Smit-McPhee) que atravessam uma terra morta, exaurida de seus recursos após um incidente planetário, e onde restam poucos humanos que digladiam por sobrevivência. O futuro da memória humana em circunstâncias em que o mundo e a espécie humana estão prestes a sucumbir, elegem o homem como uma potência telúrica responsável pela tragédia universal, que esgotou a vida, e expõe uma “complexa relação entre o colapso do mundo natural e a desintegração do contrato social” (KAPLAN, op. cit., p. 18).

Talvez careçam de “veracidade”, ou nos pareçam como pouco prováveis, os cenários de desfecho da existência como um *mundo-sem-nós*, um epílogo do humano a partir de uma grande e inevitável hecatombe. Ainda que essa hipótese escatológica encene o improvável, ela nos direciona para uma derradeira reflexão do *fim* em um exercício de pensamento do impensável. “O pensamento do fim do mundo suscita necessariamente o problema correlato do fim do pensamento, isto é, o fim da relação (interna ou externa, pouco importa agora) entre pensamento e mundo.” (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, op. cit., p. 32).

Em *Melancholia* (*Melancholia*⁴), de 2011, Lars von Trier vislumbra um acontecimento limite, o choque da Terra com um planeta desconhecido, que inevitavelmente vai pôr fim a toda vida no planeta. A colisão entre os corpos celestes

³ THE ROAD. Direção de John Hillcoat. Icon Home Entertainment, 2009 (111 min.). Informações disponíveis em: <<https://www.imdb.com/title/tt0898367/>>. Acessado em setembro de 202a.

⁴ MELANCHOLIA. Direção de Lars von Trier. Califórnia Filmes, 2011 (135 min.). Informações disponíveis em: <<https://www.imdb.com/title/tt1527186/>>. Acessado em setembro de 2021.

destrói o humano e, junto a ele, tudo o que sabemos (SHAVIRO, 2012, p. 6). Como colocam Danowski e Viveiros de Castro (2014):

O choque com o planeta Melancholia é o evento que acaba com todos os eventos, e com o próprio tempo [...]: não sobra *ninguém*, não há nenhuma voz em *off* para comentar o fim do mundo – o tempo real desaparece a ponto de não se poder imaginar sequer em que tempo verbal se poderia narrar o inenarrável, senão um “presente” mudo (não *sobra* ninguém, não *há* nenhuma voz). Ao choque com Melancholia segue-se a escuridão, ou antes, a ausência de imagem, o silêncio, o nada. (Ibid., p. 54)

O filme de Trier permeia algumas das análises promovidas por Peter Szendy (2015) em *Apocalypse-cinema: 2012 and other ends of the world*, como uma implacável progressão de cada vida em direção à morte (BENJAMIN, 1998 apud WEBER, 2015, p. xviii). No capítulo “*Melancholia, or The After-All*”, o autor nos diz:

Melancholia talvez tenha sido, e talvez seja para sempre, o único filme a responder de maneira tão pura e absoluta à demanda apropriada ao cinema apocalíptico: que a última imagem seja a última imagem, ou seja, a última *de todas imagens* – passadas, presentes ou futuras. [...] Ao reunir lentamente seu espírito, você se diz: era apenas um filme; era apenas *um filme, afinal*.

E, no entanto, por mais que você minimize o impacto da detonação cósmica que acabou de testemunhar, essas palavras não fornecem muita segurança; elas continuam secretamente a tremer, como se dentro delas ainda estivesse ecoando a explosão que acabou com tudo: quando tento me convencer de que isso era apenas *um filme, afinal de contas*, inevitavelmente ouço que é também uma questão de *cinema depois*, de um cinema que vem *depois de tudo*, depois que tudo desapareceu. (SZENDY, 2015, p. 2-3)

Na leitura de Shaviro, apesar de sua visão apocalíptica, *Melancholia* não é um filme de desastre. “Ele se recusa a nos apresentar um espetáculo grandioso e sublime de destruição” (loc. cit.) e, ao contrário, é bastante contido e mesmo claustrofóbico, ainda que retrate o fim de tudo. A forma com que o desastre afeta as duas protagonistas, as irmãs Justine (Kirsten Dunst) e Claire (Charlotte Gainsbourg), se delinea como mais importante que o evento cósmico, que se posta como um coadjuvante assertivo. O fim orquestrado por Lars von Trier não exige uma pandemia ou guerra para que se extermine o mundo humano, “afinal, este, de fato, já estava sob o risco de uma morte anunciada” e, embora todo o planeta esteja condenado, “o verdadeiro mundo a ser

des(cons)truído é o dos seres languageiros, angustiados, movidos pela pulsão de morte” (MESSIAS, 2019, p. 271).

Existem pensamentos que podemos antecipar, vislumbrados à distância ao longo dos caminhos de pensamento existentes [...]. Este é um futuro que é simplesmente um presente estendido. Há o ainda-não-pensado que nunca atingimos – mas aqui estamos pensando no lampejo paradoxal dessa mesma frase [...] Se queremos um pensamento diferente do presente – se queremos mudar o presente –, o pensamento deve estar ciente desse tipo de futuro. Não é um futuro para o qual possamos progredir [...]. Este futuro é impensável. No entanto, aqui estamos nós, pensando. (MORTON, 2016, p. 1)

Indicado ao Oscar 2022 nas categorias de melhor filme, roteiro, trilha sonora e edição, *Não Olhe para Cima (Don't Look Up)*, 2021, é guiado pelo conflito entre as declarações de cientistas e negacionistas, ao tempo que expõe o empenho de empresários e governantes em minimizar a propínqua devastação da Terra. Constatada a inevitabilidade de um cataclisma, em uma narrativa que nos é estranhamente familiar, o conhecimento passa a ser ordenado em seu uso político, em consonância à leitura realizada por C.S. Lewis, em *Abolition of Man*, de 1943. Escrito em plena Segunda Guerra Mundial, o livro evoca um desaparecimento do humano a partir de uma perspectiva tecnocientífica e excludente de futuro. Para Lewis, no momento que a salvaguarda ou não da espécie é posta como uma opção, já não resta mais valor humano algum a se preservar (LEWIS, 2009). “A conquista final do homem provou ser a abolição do homem.” (ibid., p. 64).

A incerteza delineada pelos hodiernos regimes de “humanidades”, ou “mundanidades”, que destoam daquilo que conhecemos, torna o futuro imprevisível, quando não inimaginável. Os panoramas expostos nas ficções científicas e em escatologias messiânicas excedem a esfera dos devaneios e se mostram como presságios de um futuro incalculável pelos instrumentos que dispomos. Pensar o impensável ou imperceptível. O dilema de um pensamento que é, por si só, insuficiente para compreensão de uma realidade, que excede a escala do humano – sua percepção e mesmo sua linguagem – desafia e reconfigura limites para a coexistência da espécie.

REFERÊNCIAS

ANDERS, Günter. *La obsolescencia del hombre: sobre el alma en la época de la segunda revolución industrial*. Tradução de Jüsep Monter Pérez. Valencia: Pre-Textos, 2011.

ANSEDE, Manuel. 17 prêmios Nobel adiantam o Relógio do Apocalipse em dois minutos. *El País*. 23 de janeiro de 2015. Disponível em: <<http://bit.ly/32gv5Fu>>. Acesso em: <19/02/2022>

BRIDLE, James. *A nova idade das trevas: tecnologia e o fim do futuro*. Tradução de Érico Assis. São Paulo: Todavia, 2019.

CRUTZEN, Paul; STOERMER, Eugene. The ‘Anthropocene’. *IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme) Newsletter*, 41, p. 17-18, 2000. Disponível em: <<https://bit.ly/2JXEd9E>>. Acesso em: <12/12/2021>

DANOWSKI, Déborah; VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. *Há um mundo por vir?* Ensaio sobre os medos e os fins. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2014.

G1. “Relógio do apocalipse” permanece a 100 segundos da meia-noite. *globo.com*. Disponível em: <<https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/01/20/relogio-do-apocalipse-permanece-a-100-segundos-da-meia-noite.ghtml>>. Acesso em: <19/02/2022>

KAPLAN, E. Ann. *Climate Trauma: Foreseeing the Future in Dystopian Film and Fiction*. London: Rutgers University Press, 2016.

LEWIS, C. S.. *The Abolition of Man*. New York: HarperCollins e-books, 2009.

MESSIAS, Adriano. *Comunicação e Antropoceno: os desafios do humano*.

MORTON, Timothy. Hyperobjects and the End of Common Sense. *THE CONTEMPORARY CONDITION*. 18 mar. 2010. Disponível em: <<http://contemporarycondition.blogspot.com/2010/03/hyperobjects-and-end-of-common-sense.html>>. Acesso em <10/03/2022>

_____. *Hyperobjects: Philosophy and Ecology After the End of the World*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013.

_____. *Dark Ecology: For a Logic of a Future Coexistence*. Nova York: Columbia University Press, 2016.

SHAVIRO, Steven. *Melancholia or, the Romantic Anti-Sublime*. Sequence, 1.1, 2012. (eBook).

SZENDY, Peter. *Apocalypse-cinema: 2012 and other ends of the world*. Tradução de Will Bishop. Nova York: Fordham University Press, 2015.

THACKER, Eugene. *In the Dust of This Planet*. (versão ebook) Zero Books, 2011.

WALLACE-WELLS, David. III. Caleidoscópio Climático: Narrativas. In: WALLACE-WELLS, David. *A terra inabitável: uma história do futuro* (versão ebook). Tradução Cássio de Arantes Leite. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

WEBER, Samuel. Foreword: One Sun Too Many. In: SZENDY, Peter. *Apocalypse-cinema: 2012 and other ends of the world*. Tradução de Will Bishop. Nova York: Fordham University Press, 2015. p. ix-xx.

WEISMAN, Alan. *The World Without us*. New York: Thomas Dunne Books, 2007.

Como citar este texto:

POLICARPO, Clayton. Antropoceno, hiperobjetos e um mundo-sem-nós em narrativas do cinema. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 309-319.